
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.147.88

DOI 10.5281/zenodo.17061866

Скоробогатов Д. В., Гафнер А. И.

Скоробогатов Дмитрий Викторович, ассистент, Тюменский государственный университет, ул. Володарского, д. 6, Тюмень, Тюменская область, Уральский федеральный округ, Россия, 625003. E-mail: d.v.skorobogatov@utmn.ru.

Гафнер Анастасия Ильинична, старший преподаватель, Тюменский государственный университет, ул. Володарского, д. 6, Тюмень, Тюменская область, Уральский федеральный округ, Россия, 625003. E-mail: a.i.gafner@utmn.ru.

Образовательный дата-инжиниринг: опыт реализации элективной дисциплины в рамках индивидуальной образовательной траектории в вузе

Аннотация. В статье представлен опыт реализации элективной дисциплины «Образовательный дата-инжиниринг: онлайн-платформы и сервисы нейросети в образовании» в рамках индивидуальных образовательных траекторий студентов Тюменского государственного университета. Рассматриваются современные подходы к формированию цифровых компетенций, включая работу с сервисами искусственного интеллекта, образовательными платформами и инструментами креативного дизайна. Особое внимание уделено практико-ориентированным заданиям, таким как создание ИИ-персон и чат-ботов. Дисциплины подобного типа развивают у студентов компетенции XXI века: креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация.

Ключевые слова: высшее образование, искусственный интеллект, дата-инжиниринг, цифровизация, сервисы нейросети, индивидуальная образовательная траектория.

Skorobogatov D. V., Gafner A. I.

Skorobogatov Dmitriy Viktorovich, Junior lecturer, University of Tyumen, 6 Volodarsky St., Tyumen, Tyumen Region, Ural Federal District, Russia, 625003. E-mail: d.v.skorobogatov@utmn.ru.

Gafner Anastasiya Ilyinichna, Senior lecturer, University of Tyumen, 6 Volodarsky St., Tyumen, Tyumen Region, Ural Federal District, Russia, 625003. E-mail: a.i.gafner@utmn.ru.

Educational data engineering: experience of implementing an elective discipline within the framework of an individual educational trajectory in a university

Abstract. The article presents the experience of implementing the elective discipline "Educational data engineering: online platforms and neural network services in education" within the framework of individual educational trajectories of students of University of Tyumen. Modern approaches to the formation of digital competencies have been considered, including work with artificial intelligence services, educational platforms and creative design tools. Particular attention has been paid to practice-oriented tasks, such as the creation of AI persons and chatbots. Disciplines of this type develop 21st century competencies in students such as creativity, critical thinking, communication and cooperation.

Key words: higher education, artificial intelligence, data engineering, digitalization, neural network services, individual educational trajectory.

Введение. Цифровизация уже давно стала одной из важнейших составляющих внутри системы российского образования [12, с. 182-184]. В национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» указывается важность вхождения России в число десяти ведущих стран мира по качеству образования до 2030 года. Реализация этой задачи проходит через другую цель «Цифровая трансформация». Полагается, что благодаря цифровой грамотности населения улучшится и качество самого образования [17, с. 12-15]. В показателях до 2030 г. мы видим как введение цифрового профиля и портфолио обучающегося, так и создание тестовых заданий с помощью технологий автоматизированной проверки [13]. В рамках Национального проекта «Образование», завершившегося в 2024 г., также ставились задачи, связанные с цифровизацией, такие как: современное управление на основе данных, реализация услуг в цифровом пространстве, подготовка кадров работы в электронной среде [2, с. 65]. Наблюдается, что в образовательную среду должен приходиться специалист, знающий большое количество цифровых сервисов, как с ними работать, как преподносить данные ученикам. Поэтому одной из задач современного вуза становится необходимость в актуальных умениях и навыках в работе с электронными ресурсами [6, с. 172-177]. Многие точки, обозначенные в рамках национальных целей и проектов, можно решить с помощью внедрения в образовательный процесс искусственного

интеллекта. Для этого в вузах создаются специализированные дисциплины для того, чтобы студенты изначально ознакомились с тем, как работать с новшествами, а после – могли транслировать свой опыт как в рамках учебных и производственных практик, так и в своей будущей профессии.

Обзор литературы.

В российских вузах реализация дисциплин с использованием искусственного интеллекта была начата еще в 2010-х гг. Так, О. С. Маркович и Т. В. Шемелова описывают об эффективных приемах внедрения ИИ для будущих педагогов информатики в Волгоградском социально-педагогическом университете на курсе «Основы искусственного интеллекта» [9, с. 41-45]. Интересен и опыт внедрения дисциплин с ИИ в Московском государственном университете. Например, в вузе рассматривают самообучающиеся алгоритмы для ценообразования и ведения продаж на экономическом факультете [7, с. 62]. Внедрение сервисов нейросетей в вузах исследуется и в Китае. Исследователи из КНР полагают, что преподавание дисциплин в вузах с использованием искусственного интеллекта является важной составляющей компетенцией современного человека. Отмечается также, что использование ИИ для преподавателей дает возможность изменить образовательное пространство и добиться профессионального роста [11, с. 27-28]. Реализация внедрения ИИ в образовательный процесс происходит и в Тюменском государственном университете в рамках ин-

дивидуальных образовательных траекторий.

Результаты исследования.

В ТюмГУ индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) рассматриваются как целенаправленно проектируемые дифференцированные образовательные программы, обеспечивающие обучающемуся выбор [3, с. 6]. В университете ИОТ реализуются с 2017 года [10, с. 13]. С 2022 г. произведен переход на программу «2+2», где первые два года – общеобразовательный трек, где студенты учатся в смешанных командах, нет разделения на группы по направлениям подготовки (называются ядерными дисциплинами (core)). Последующие два года – профессиональный уровень, где студенты сформированы в группы по направлениям и изучают только дисциплины по профилю (major) [8, с. 24-25]. В рамках первой «двойки» у студентов также есть возможность выбора дисциплин, называемыеся элективами (electives). Элективы – выборные дисциплины, которые могут относиться к профилю студента, либо соответствуют его интересам, выбираемые им самостоятельно [1].

В 2024/2025 учебном году был запущен элективный курс «Образовательный дата инжиниринг: онлайн-платформы и сервисы нейросети в образовании» для студентов 1-2 курсов. Занятия были организованы в формате лабораторных работ в компьютерном классе. Курс направлен на получение ключевых цифровых навыков образовательного киберпространства. Основной целью курса является развитие у студентов умений и навыков, необходимых для расширения цифровых компетенций (Information and Communication Technologies) в контексте современного пространства. В рамках электива студенты улучшают представление о цифровизации, геймификации, бенчмаркинге, расширяют представление о психологических аспектах адаптации к цифровой зрелости педагогов, цифровой культуре поведения поколения Z/Альфа и цифровой безопасности. И, безусловно, основой

курса становится ознакомление с сервисами нейросети и их возможностями применения в учебной и профессиональной деятельности.

Для достижения вышеописанных целей и возможностей каждое занятие проводится в форме виртуальной лаборатории, а также заполняется онлайн-дневник «Picnote» по каждой теме встречи, где отражаются основные заметки использования нейросети определенного формата, кроме этого, записи бэкстэйджа записанного таймлапса работы определенной платформы всегда доступны для студента.

На первых встречах обсуждаются вопросы изменения образования в аспекте информатизации и цифровизации. Далее студентами изучаются такие вопросы как: новые образовательные парадигмы, растущий спрос на компетенции XXI в., недостатки «индустриальных» образовательных систем, этическое использование ИИ [4, с. 192]. Ориентация на ценностные установки является одним из важных составляющих начала практики по данной дисциплине [16, с. 13-14].

Студенты знакомятся с разными сервисами нейросети. Их можно разделить на разные группы. Во-первых, это сервисы генеративного ИИ, такие как «Яндекс GPT Чат», «Giga Chat», «DeepSeek» (для генерации текста, идей, сценариев), «Кандинский», «Шедеврум» (для создания изображений, иллюстраций, инфографики), «Runway», «Kaiber» (для создания анимаций и образовательных видеороликов). Во-вторых, образовательные платформы с интеграцией ИИ: например, студенты выполняли задание на платформе «LMS». В-третьих, обучающиеся изучали инструменты для креативного образовательного дизайна. В пример можно привести как сервисы для генерации презентаций («Gamma AI», «Canva»), так и платформы для сторителлинга и нарративного дизайна («Inklewriter», «AI Dungeon»). Данные сервисы помогают студентам не только находить идеи для проектов, но и тренировать свое критическое мышление –

сравнивать ответы ИИ со своей собственной позицией, визуализировать сложные научные концепции и создавать наглядные материалы для практических и лабораторных занятий, осваивать новые виды творчества, такие как – создание комиксов и подкастов на основе ИИ. Помимо прочего, студенты в рамках электива учатся работать с образовательными данными (о результатах своей учебы, о групповой динамике, статистике курса), понимают, как работать с системой обратной связи (проверка ошибок, комментарии), учатся проверять достоверную информацию, определения оригинального и сгенерированного текста.

Итоговым заданием для студентов стало создание собственной ИИ-персоны/чат-бота. В начале студенты тренировались в создании ИИ-персоны на платформе «Character», далее – перешли работать с большими языковыми моделями и сервисами по созданию чат-ботов в «Telegram». В рамках реализации дисциплины было создано десять чат-ботов. Представим несколько из них. Первый – ИИ-персона В. А. Сухомлинского. Педагог отвечает на вопросы, связанные с его жизнью и творчеством, дает ответы на сложные педагогические теории. Персона может использоваться как в школе, например, в психолого-педагогических классах, так и на педагогических направлениях вуза. Так, данная персона была апробирована в рамках дисциплины «Великие педагогические тексты и реформы образования». Второй бот – консультант по прохождению летней вожатской практики. Практика проходит у студентов 2 курса педагогических и психолого-педагогических направлений и является первой в их обучении в университете. Консультант может подсказать, как написать отчет по практике, узнать даты практики, возможные базы для прохождения, получить информацию по заявлению о переносе сроков практики, ознакомиться с инструктажем по технике безопасности и прочее. В 2025 г. консультант был опро-

бован в рамках летней педагогической (вожатской) практики у всех направлений подготовки. В рамках электива также был подготовлен бот «Aero-bot». Целью чат-бота является помощь спортсменам, тренерам и родителям разобраться в системе спортивных разрядов, предоставляя точную и актуальную информацию о требованиях, нормативах и процессе их получения. Чат-бот представляет не только текстовую информацию, но аудиовизуальную. Анимированные персонажи озвучивают, что необходимо сделать спортсмену для присвоения того или иного разряда, требования к возрасту. Чат-бот используется преподавателями и студентами Института физической культуры ТюмГУ в рамках практических занятий. Также были созданы чат-бот по дидактике, который знакомит людей, желающих стать педагогами, с дидактикой и историей появления этой области педагогики. Студентами были созданы боты для помощи абитуриентов, поступающих в ТюмГУ, навигатор для первокурсников, бот для подбора деталей к компьютеру.

Заключение.

Рассмотренный опыт внедрения в элективное пространство вуза дисциплины «Образовательный дата-инжиниринг: онлайн-платформы и сервисы нейросети в образовании» показывает, что цифровизация как общего, так и высшего образования вышла за рамки отдельных электронных программ или сервисов. Становится понятно, что студентам необходимо сформировать новую образовательную базу, в которую будет входить не только цифровая грамотность, но и умение работать с большими данными и сервисами искусственного интеллекта. Особую значимость приобретает то, что освоение сервисов нейросети происходит через практико-ориентированный подход: студенты знакомятся с онлайн-платформами, как с ними работать, для чего они нужны, самостоятельно создают ИИ-персон как образовательных ассистентов. Это позволяет студентам уви-

деть реальные сферы применения искусственного интеллекта.

Таким образом, дисциплины подобного типа становятся не только средством адаптации обучающихся к цифровой среде, но и инструментом формирования у них навыков XXI века, востребованных как в образовании, так и в IT-сфере, юриспруденции [5, с. 287]. Опыт реализации дисциплины дал толчок создания подобных курсов и в магистратуре на направлениях «Педагогическое образование» [14] и «Государственное и

муниципальное управление» [15]. Опыт Тюменского государственного университета показывает, что интеграция образовательного дата-инжиниринга в рамках элективного курса способствует формированию нового типа специалиста – способного не только пользоваться цифровыми инструментами, но и критически осмысливать их, творчески применять в образовательной и профессиональной сферах, формировать новые навыки для нового образования будущего.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта «Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта» FEWZ-2024-0052

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Elective: все, что вы хотели знать, но боялись спросить // Тюменский государственный университет. URL: <https://www.utmn.ru/obrazovanie/iot/electives/> (дата обращения: 26.08.2025).
2. Гаирбекова П. И. Актуальные проблемы цифровизации образования в России // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. С. 65.
3. Гафнер А. И. Сопровождение студента в контексте индивидуализации образования // Основные направления исследований проблем модернизации России: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. Е.В. Конеевой. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Социально-культурная инициатива», 2023. С. 3-7.
4. Емельяненко В. Д., Елисеева В. В., Шемякова Е. А. Влияние феномена искусственного интеллекта на духовно-нравственное развитие человека // Наукосфера. 2025. № 1-1. С. 191-197.
5. Иванова Л. В. Право в эпоху искусственного интеллекта: перспективные вызовы и современные задачи: обзор Международного научно-практического форума «VI Сибирские правовые чтения» // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2024. Т. 10. № 4(40). С. 287-288.
6. Кожуховская Ю. Н., Бекузарова Н. В. Роль искусственного интеллекта в модернизации школьного образования // Наукосфера. 2025. № 5-1. С. 172-177.
7. Курдин А. А. Обзор перспектив внедрения искусственного интеллекта в практику управления предприятиями (по материалам научного семинара об исследованиях цифровой экономики экономического факультета МГУ) // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2021. Т. 13. № 3(41). С. 57-66.
8. Федина Л. В., Брук Ж. Ю., Волосникова Л. М., Игнатжева С. В. Личностный потенциал как образовательный результат в условиях инклюзивной трансформации университета // Образование и наука. 2025. Т. 27. № 2. С. 9-33.
9. Маркович О. С., Шемелова Т. В. Организация лабораторных занятий по дисциплине «Основы искусственного интеллекта» при подготовке бакалавров по направлению «Педагогическое образование» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. № 6. С. 41-45.
10. Скоробогатов Д. В. Современный этап становления педагогического образования в Тюменском государственном университете // Новое поколение: достижения и результаты молодых ученых в реализации научных исследований: Сборник научных трудов по результатам IV международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Научный центр "LJournal", 2023. С. 12-15.

11. Сяотун В., Янь Л., Сяотун С. Исследование реформы преподавания общеобразовательных дисциплин в вузах с использованием искусственного интеллекта (опыт Китая) // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2025. Т. 17. № 1(66). С. 19-30.
12. Тихонова Н. В., Сабирова Д. Р. Грамотность педагога в области искусственного интеллекта: теоретический анализ понятия // Образование и наука. 2025. Т. 27. № 6. С. 180-206.
13. Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: Указ Президента РФ от 7 мая 2024, № 309 // Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/73986> (дата обращения: 26.08.2025).
14. Учебный план образовательной программы высшего образования направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): Прикладная педагогика высшей школы, уровень высшего образования: магистратура // Тюменский государственный университет. URL: https://sveden.utmn.ru/sveden/files/ail/80968_SHO_UP_44.04.01_PO_Prikladnaya_pedagogika_vysshei_shkoly_OFO_2025.pdf (дата обращения: 26.08.2025).
15. Учебный план образовательной программы высшего образования направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль): Управление образованием, уровень высшего образования: магистратура // Тюменский государственный университет. URL: https://sveden.utmn.ru/sveden/files/ric/81040_SHO_UP_38.04.04_GMU_Upravlenie_obrazovaniem_OZFO.pdf (дата обращения: 26.08.2025).
16. Фроленкова А. Л., Огороднова О. В., Кукуев Е. А. Опыт развития ценностных ориентаций будущих педагогов в процессе освоения программы бакалавриата // Педагогика и просвещение. 2023. № 2. С. 10-21.
17. Фролова Е. В., Рогач О. В., Кузнецова Ю. В. Информационно-образовательная среда вуза: приоритеты и дефициты развития // Образование и наука. 2025. Т. 27. № 6. С. 9-28.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Elective: vse, chto vy hoteli znat', no bojalis' sprosit' // Tjumenskij gosudarstvennyj universitet. URL: <https://www.utmn.ru/obrazovanie/iot/electives/> (data obrashhenija: 26.08.2025).
2. Gairbekova P. I. Aktual'nye problemy cifrovizacii obrazovanija v Rossii // So-vremennye problemy nauki i obrazovanija. 2021. № 2. S. 65.
3. Gafner A. I. Soprovozhdenie studenta v kontekste individualizacii obrazovanija // Osnovnye napravlenija issledovanij problem modernizacii Rossii: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod red. E.V. Koneevoj. Moskva: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju «Social'no-kul'turnaja iniciativa», 2023. S. 3-7.
4. Emel'janenko V. D., Eliseeva V. V., Shemjakova E. A. Vlijanie fenomena iskusstvennogo intellekta na duhovno-nravstvennoe razvitie cheloveka // Naukosfera. 2025. № 1-1. S. 191-197.
5. Ivanova L. V. Pravo v jepohu iskusstvennogo intellekta: perspektivnye vyzovy i sovremennye zadachi: obzor Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo foruma «VI Sibirskie pravovye chtenija» // Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Social'no-jekonomicheskie i pravovye issledovanija. 2024. T. 10. № 4(40). S. 287-288.
6. Kozhuhovskaja Ju. N., Bekuzarova N. V. Rol' iskusstvennogo intellekta v modernizacii shkol'nogo obrazovanija // Naukosfera. 2025. № 5-1. S. 172-177.
7. Kurdin A. A. Obzor perspektiv vnedrenija iskusstvennogo intellekta v praktiku upravlenija predpriyatijami (po materialam nauchnogo seminaru ob issledovanijah cifrovoj jekonomiki jekonomicheskogo fakul'teta MGU) // Nauchnye issledovanija jekonomicheskogo fakul'teta. Jelektronnyj zhurnal. 2021. T. 13. № 3(41). S. 57-66.
8. Fedina L. V., Bruk Zh. Ju., Volosnikova L. M., Ignatzheva S. V. Lichnostnyj potencial kak obrazovatel'nyj rezul'tat v uslovijah inkluzivnoj transformacii universiteta // Obrazovanie i nauka. 2025. T. 27. № 2. S. 9-33.
9. Markovich O. S., Shemelova T. V. Organizacija laboratornyh zanjatij po discipline «Osnovy iskusstvennogo intellekta» pri podgotovke bakalavrov po napravleniju «Pedagogicheskoe obrazovanie» // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2014. № 6. S. 41-45.
10. Skorobogatov D. V. Sovremennij jetap stanovlenija pedagogicheskogo obrazovanija v Tjumenskom gosudarstvennom universitete // Novoe pokolenie: dostizhenija i rezul'taty molodyh uchenyh v

- realizacii nauchnyh issledovanij: Sbornik nauchnyh trudov po rezul'tatam IV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Sankt-Peterburg: Nauchnyj centr "LJournal", 2023. S. 12-15.
11. Sjaotun V., Jan' L., Sjaotun S. Issledovanie reformy prepodavaniya obshheobrazova-tel'nyh disciplin v vuzah s ispol'zovaniem iskusstvennogo intellekta (opyt Kitaja) // Sovremennaja vysshaja shkola: innovacionnyj aspekt. 2025. T. 17. № 1(66). S. 19-30.
 12. Tihonova N. V., Sabirova D. R. Gramotnost' pedagoga v oblasti iskusstvennogo intel-lekta: teoreticheskiy analiz ponjatija // Obrazovanie i nauka. 2025. T. 27. № 6. S. 180-206.
 13. Ukaz o nacional'nyh celjah razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda: Ukaz Prezidenta RF ot 7 maja 2024, № 309 // Prezident Rossii. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/73986> (data obrashhenija: 26.08.2025).
 14. Uchebnyj plan obrazovatel'noj programmy vysshego obrazovaniya napravlenie podgo-tovki: 44.04.01 Pedagogicheskoe obrazovanie, napravlennost' (profil'): Prikladnaja pedagogika vysshej shkoly, uroven' vysshego obrazovaniya: magistratura // Tjumenskij gosudarstvennyj universitet. URL: https://sveden.utmn.ru/sveden/files/ail/80968_SHO_UP_44.04.01_PO_Prikladnaya_pedagogika_vysshei_shkoly_OFO_2025.pdf (data obrashhenija: 26.08.2025).
 15. Uchebnyj plan obrazovatel'noj programmy vysshego obrazovaniya napravlenie podgo-tovki: 38.04.04 Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie, napravlennost' (profil'): Upravlenie obrazovaniem, uroven' vysshego obrazovaniya: magistratura // Tjumenskij gosudarstvennyj universitet. URL: https://sveden.utmn.ru/sveden/files/ric/81040_SHO_UP_38.04.04_GMU_Upravlenie_obrazovaniem_OZFO.pdf (data obrashhenija: 26.08.2025).
 16. Frolenkova A. L., Ogorodnova O. V., Kukuev E. A. Opyt razvitija cennostnyh orientacij budushhih pedagogov v processe osvoeniya programmy bakalavriata // Pedagogika i prosveshhenie. 2023. № 2. S. 10-21.
 17. Frolova E. V., Rogach O. V., Kuznecova Ju. V. Informacionno-obrazovatel'naja sreda vuza: priority i deficity razvitija // Obrazovanie i nauka. 2025. T. 27. № 6. S. 9-28.

Поступила в редакцию: 29.08.2025.

Принята в печать: 18.09.2025.